

ІЗ МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ: ПАМ'ЯТЬ І ІСТОРІЯ В РОМАНІ М. ЕТВУД «СЛІПІЙ УБИВЦЯ»

Кеба О. В. (Кам'янець-Подільський, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-2372-0425>

ABSTRACT. The paper deals with the features of the artistic understanding of individual human fate in the context of social history in Margaret Atwood's novel *The Blind Assassin*.

The novel is interpreted through the prism of the theory of new historicism. It is claimed that in order to create the most pluralistic and at the same time devoid of «ultimate objectivity» map of the world, the author resorts to a polyphonic narrative in which fiction and nonfiction are organically combined, features of numerous literary genres are intertwined, various socio-cultural phenomena interact.

Due to the metatextual narrative dominance, the traditional referential relationship between art and reality turns into a multiple discursive interaction between the different components of «history» in the novel.

KEYWORDS: M. Atwood, history, story, new historicism, fiction vs nonfiction intertextuality, genre, metatext.

Роман «Сліпий убивця» (*Blind assassin*, 2000) займає особливе місце в творчому доробку Маргарет Етвуд. Твір був удостоєний Букерівської премії і мав загалом позитивні літературно-критичні відгуки (див.: Cooke 2004; Ron 2009). На відміну від таких найбільш відомих романів авторки, як «Розповідь служниці» чи «Пенелопіада», наближених до жанрів антиутопії та альтернативної міфу-історії, «Сліпий убивця» реалізує більш складну жанрову парадигму. З одного боку, цей роман є позірно реалістичною версією родинно-соціальної прози в автобіографічному форматі; з іншого ж, у цю рамкову жанрову матрицю вигадливо інкорпоровано любовний роман-адюльтер «із

таємницею» і фантастичну історію вигаданої планети Цитрон. Крім того, роман має виразну метатекстуальну домінанту.

Більша частина романного тексту представляє собою першоособову нарацію від імені Айріс Гріффен, представниці третього покоління канадійської родини Чейсів-Гріффенів, яка з другої половини XIX й аж до кінця XX ст. відігравала важливу роль у бізнесовому й громадському житті міста Порт Тікондерога в південній частині провінції Онтаріо (вигадане місто, з певним алюзивним відсиланням до реального Форту Тікондерога). Айріс Гріффен пише «автобіографічний роман», що перетворюється на родинну сагу, багато уваги приділяючи рефлексіям над самим процесом писання. Ці рефлексії мають конкретну мотивацію, оскільки її текст безпосередньо адресовано онуці Сабріні, з якою силою обставин її розлучено. Саме до Сабріні звернені слова Айріс, які ми читаємо на останній сторінці роману вже після отриманого газетного повідомлення від 29 березня 1999 р. про смерть Айріс Гріффен: «But I leave myself in your hands. What choice do I have? By the time you read this last page, that-if anywhere-is the only place I will be» (Atwood, 2000).

Саморефлексивність тексту постійно імплікується, висуваючи на передній план проблему «правдивості історії», «правдивості написаного», що набуває сенсу сповіді-спокути, виплати боргу минулого перед майбутнім: «The only way you can write the truth is to assume that what you set down will never be read. Not by any other person, and not even by yourself at some later date. Otherwise you begin excusing yourself. You must see the writing as emerging like a long scroll of ink from the index finger of your right hand; you must see your left hand erasing it. [...] I pay out my line, I pay out my line, this black thread I'm spinning across the page» (Atwood, 2000).

Системна інтерпретація роману «Сліпий убивця» потребує різних методологічних ключів, однак особливу роль тут може відіграти концепція нового історизму. Представники цього впливового літературознавчого бренду (С. Грінблатт, Л. Монтроуз, К. Галлагхер) виходять з того, що текст є продуктом, обумовленим соціально-історичним контекстом у найширшому розумінні цього

поняття. «Новоісторики» наполягають на тому, що інформація про минуле стає для нас доступною виключно через текст, відтак будь-який текст є «історичним», тобто має враховуватися істориками як матеріал для вивчення минулого. Водночас художні тексти неминуче вбирають у себе «історію», навіть коли вони не звернені до неї безпосередньо. За словами Л. Монтроуза, ми завжди маємо справу з «історичністю тексту» і «текстуальністю історії»: «By the *historicity of texts*, I mean to suggest the cultural specificity, the social embedment, of all modes of writing – not only the texts that critics study but also the texts in which we study them. By the *textuality of history*, I mean to suggest, firstly, that we can have no access to a full and authentic past, a lived material existence, unmediated by the surviving textual traces of the society in question — traces whose survival we cannot assume to be merely contingent but must rather presume to be at least partially consequent upon complex and subtle social processes of preservation and effacement; and secondly, that those textual traces are themselves subject to subsequent textual mediations when they are construed as the “documents” upon which historians ground their own texts, called «histories» » (курсив автора. – О.К.; Montrose 1989, p. 20).

Винятково важливим у новоісторичній методології є переосмислення поняття контексту. Літературно-художній твір є невіддільним складником історії як інтерактивний компонент поряд з іншими «текстами» – фольклорними, міфологічними, легендарними, релігійними, філософськими, психологічними, мистецькими. Їх сукупність і складний міждисциплінарний взаємозв'язок між ними, власне, й формують дискурс історії.

Роман «Сліпий убивця» можна розглядати як своєрідну ілюстрацію до методології нового історизму. Текст твору містить силу-силенну різноманітних документів – як реальних, так і вигаданих, формуючи специфічний дискурс *postdocumentary*: фрагменти з газет, протоколів судових слухань, листів, переказів конкретних реальних історичних подій, до яких нібито були причетні персонажі роману. Особливо цікавим у цьому сенсі є екфрастичний опис фотографій із минулого: коментуючи їх нібито для Сабріни, Айріс фактично поєднує родинно-побутову історію з «великою» соціальною історією.

Окрім власне соціальних та історичних реалій, які містить текст роману, він постійно апелює до різноманітних претекстів літературного і культурно-філософського плану, що мають референтний смисл. Це численні біблійні і легендарні тексти (наприклад, імена синів Бенджаміна Чейза – Норвал, Едгар, Персівал – нагадують про персонажів Артурівського циклу і водночас відсилають до граматичних опер Ріхарда Вагнера), література XIX ст. (Мелвіл, Кітс, Блейк, Коллідж, Теннісон, Елізабет Браунінг, Мопассан, канадська поетеса індіанського походження Емілі Полін Джонсон), письменники-модерністи першої половини XX ст. (Джуна Барнс, Гемінгвей, Дос Пасос, Карсон Маккалерс). Експліцитні й імпліцитні інтертекстуальні відсилання сприяють символізації предметно-образних деталей. Так, родинний маєток Чейзів, що має назву Авалон (в оригінальному тексті Avilion), явно міфологізується: «Its planners wanted something more unusual, and so it is constructed of rounded river cobblestones all cemented together. From a distance the effect is warty, like the skin of a dinosaur or the wishing wells in picture books. Ambition's mausoleum...» (Atwood, 2000). Наприкінці життя Айріс думає про нього як про Вальгаллу – потойбічний посмертний притулок звитяжних воїнів: «Our route took us past Avilion, or what was once Avilion, now so sadly transformed. Valhalla, it is now. What bureaucratic moron decided this was a suitable name for an old-age home? As I recall, Valhalla was where you went after you were dead, not immediately before» (Atwood, 2000). Отож біблійні, легендарні, історичні прецеденти, рефлексії щодо відомих історичних подій і політичних та культурних діячів формують розмаїтий спектр індивідуального сприйняття історії.

Різнманітні елементи соціально-політичного і родинно-побутового контексту сюжету роману вступають між собою в інтердискурсивний діалог як однаково важливі складники «історичної картини». В дусі постмодерністської поетики така дискретна картина нібито позбавлена цілісності, але самою своєю фрагментарністю вона демонструє авторське бачення сутності життя людини в новітню добу.

Таким чином, жанрові і наративні стратегії в романі М. Етвуд «Сліпий убивця» підтверджують гіпотезу про те, що перспективи його релевантного прочитання відкриваються з урахуванням методології нового історизму. Авторка роману створює плюралістичну й позбавлену «остаточної об'єктивності» картину життя, вдаючись при цьому до поліфонічного метатекстуального наративу, в якому органічно поєднуються «реальна історія» і митецька вигадка, сплітаються різноманітні соціокультурні феномени, продуктивно взаємодіють численні літературні жанри.

REFERENCES

Atwood, M. (2000). *The Blind Assassin*. Toronto : McClelland & Stewart.
Available at: <http://flibusta.is/b/132793/>

Cooke, N. (2004). *Margaret Atwood: A Critical Companion*. Westport. Greenwood Press.

Montrose, L. (1989). Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture Renaissance. *The New Historicism*. Ed. by H. Arram Veenser. Routledge, Chapman and Hall, pp. 17–36.

Ron, Ch. (2009). *Classic review: The Blind Assassin*. Available at: <https://www.csmonitor.com/Books/Book-Reviews/2009/0125/classic-review-the-blind-assassin>